

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» (СОВЕРМЕННЫЕ МОДЕЛИ КООПЕРАТИВНОГО И ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Б.Ш. Усмонов

*Ташкентский химико-технологический институт,
г.Ташкент, Узбекистан, busmonov@hotmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10827765>*

В настоящее время высшее образование, особенно в области инженерных, экономических и других наук, имеет тенденцию к внедрению кооперативных форм обучения. Это отвечает современным требованиям потребителей кадров – предприятий различных отраслей промышленности. Кооперативное образование — собирательное название нескольких видов образования. В высшем образовании это может быть краткосрочная программа полного ученичества или полностью параллельный тип обучения, так называемое **дуальное образование**.

Правовое регулирование кооперативных форм высшего образования стоит на разных уровнях в странах Европы. Родиной такого высшего образования со старыми и проверенными правовыми нормами можно считать Германию, Францию. В Узбекистане определение двойного высшего образования еще на стадии пилотирования на разных уровнях образовательной ступени.

Внедрение дуального образования в ЕС привело к новым отношениям между профессиональным образованием (ПОО) и высшим образованием (ВО). С одной стороны, существует реальная опасность попадания ПОО и ВО в конкурентную ситуацию, поскольку ВО может заменить двойное образование ПОО. С другой стороны, синергия между ВО и ПОО может быть сформирована программами дуального обучения.

Дуальное образование анализировалось с точки зрения результата, то есть того, какую выгоду от него получают все три стороны: студент, вуз и индустрия. Показано, что все они могут оказаться в выигрыше от данной формы обучения. Основная цель всего процесса – иметь квалифицированных выпускников со значительным производственным опытом, развитыми навыками межличностного общения и соответствующим отношением к работе в компании. Из опыта стран, внедривших дуальное образование известно, что:

1) Промышленные партнеры отметили, что студенты, участвовавшие в их программе, в большинстве случаев достигают этого уровня, и они готовы предложить работу для этих студентов.

2) Студенты сообщают о том, сколько дополнительных знаний они получают, как они участвуют и учатся работать в команде и, как правило, как они получают поддержку в академических исследованиях от своих наставников.

3) Выгода для институтов состоит в том, что они могут анонсировать действительно эффективную, востребованную и привлекательную форму обучения, развивая свою связь с конкурентным полем акторов.

Баланс между теоретическими и практическими знаниями — является важным при разработке новых академических програм. Приобретение практических навыков может помочь в привлечении студентов и промышленных компаний. Однако чрезмерное упрощение с учетом этого сложного процесса может привести к игнорированию когнитивных навыков, таких как базовые профессиональные знания, другими словами, обучение в аудитории. Слабость когнитивной стороны образования может значительно снизить гибкость применения навыков и способностей для непрерывного образования, что важно для непрерывного трудоустройства в условиях быстро меняющихся технологий в промышленности.

В дуальном обучении необходимо будет применять специальные методы оценки умений учащихся. Опыт показывает, что рекомендуется несколько способов, включая

устные и письменные формы, особенно интересна презентация проекта-разработки в компании-партнере. Такой вид мониторинга и оценки открывает возможности для развития

- Общие цели и особенности дуальных образовательных программ, которые будут реализованы в Ташкентском химико-технологическом институте, сформулированы и утверждены в качестве основы для разработки и внедрения дуального образования в сфере образования (в форме сотрудничества между вузом и предприятием).
- ✓ студенты получают стипендию в течение всего срока обучения, а это 3,5 года, то есть 7 семестров,
 - ✓ академические и практические знания объединяются на рабочем месте,
 - ✓ осознанно развиваются такие компетенции сотрудников, как самостоятельность в труде, креативность, навыки решения проблем, проектное видение, работа в команде, профессиональное общение, владение иностранным языком, техника презентации,
 - ✓ студенты усваивают рутину в обращении с материалами, инструментами и применением технологий,
 - ✓ так как студенты, обучающиеся по дуальной форме обучения, получают существенный профессиональный опыт помимо академической программы, у них гораздо больше шансов на рынке труда.

Будущее внедрение и развитие дуального образования в Ташкентском химико-технологическом институте можно охарактеризовать двумя ключевыми наборами данных: направлениями обучения, вовлеченными в дуальное обучение, и количеством студентов.

Флагманом и пилотным направлением обучения дуального образования в Ташкентском химико-технологическом институте была выбрана «химическая технология (по отраслям)». В процессе подготовки учебного плана для дуального обучения основная задача будет состоять в том, чтобы связаться с возможными промышленными партнерами и познакомить их с концепцией дуального образования, информировать их о правовых основах, финансовых вопросах, педагогических требованиях и всей административной процедуре. Это будет первая проверка жизнеспособности дуального образования.

В итоге многие директора, руководители, менеджеры по персоналу и технические руководители могут направить финансовые, человеческие и другие ресурсы на инициирование дуального образования в своем предприятии совместно с Ташкентским химико-технологическим институтом.

Дуальное образование является надежной, очень эффективной формой практико-ориентированной области обучения и имеет ряд преимуществ. Важной особенностью является то, что студенты могут поступить на эту форму обучения только в начале обучения в институте, то есть в первом семестре, а не позже (в особых случаях возможно и во втором семестре, но это исключение).

Дуальное образование усиливает мотивацию студентов не только финансовыми выгодами, но и вдохновляющей рабочей средой, несколькими видами индивидуальной личной поддержки, чувством достижения, умом с хорошими ожиданиями для будущей работы.

Дуальное образование в значительной степени способствует академической инженерной подготовке, так что оно может соответствовать ожиданиям рынка труда. Это означает, что выпускники имеют гораздо более сильный и широкий спектр навыков, необходимых для успешной работы.